

OSKAR UAYLD ERTAKLARI BADIYYATI

G.Ibrohimova, FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Oskar Uayld ijodining ertak janridagi asarlari tahlil qilinadi. Uayld ertaklari nafaqat bolalar uchun yozilgan, balki undagi chuqur falsafiy va ijtimoiy mazmun kattalar uchun ham dolzarbdir. Maqolada yozuvchining ertaklarida insoniy fazilatlar, jamiyatdagi adolatsizlik va ma'naviyat masalalari qanday aks etgani ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, "Xudbin pahlavon" va "Baxtiyor shahzoda" ertaklari misolida muallifning san'at va adabiyot orqali o'z falsafiy qarashlarini qanday ifodalagani tahlil qilinadi.*

Kalit so'z va iboralar: *Oskar Uayld, ertak, badiiy xususiyat, ijtimoiy mazmun, falsafa.*

Аннотация. *В данной статье анализируются сказки Оскара Уайльда с точки зрения их художественных особенностей и философского содержания. Автор рассматривает, как писатель использует сказочную форму для раскрытия глубоких социальных проблем и моральных дилемм. Особое внимание уделяется произведениям «Себялюбивый великан» и «Счастливый принц», в которых через символические образы показываются темы милосердия, самопожертвования и социальной несправедливости.*

Ключевые слова: *Оскар Уайльд, сказки, художественные особенности, философия, социальная критика.*

Annotation. *This article analyzes the works of Oscar Wilde in the fairy tale genre. Wilde's fairy tales were written not only for children, but their deep philosophical and social content is also relevant for adults. The article examines how the writer's fairy tales reflect human qualities, injustice in society, and issues of spirituality. In particular, the author analyzes how the fairy tales "The Selfish Champion" and "The Happy Prince" express his philosophical views through art and literature.*

Keywords: *Oscar Wilde, fairy tale, artistic feature, social content, philosophy.*

Ertak — xalq og'zaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri; to'qima va uydirmaga asoslangan sehrli sarguzasht va maishiy xarakterdagi epik badiiy asar. Asosan, nasr shaklida yaratilgan. Mahmud Koshg'ariyning "[Devonu lug'otit turk](#)" asarida etuk shaklida uchraydi va biror voqeani og'zaki tarzda hikoya qilish ma'nosini bildiradi. . Ertak hayot haqiqatining hayoliy va hayotiy uydirmalar asosida tasvirlanganligi, tilsim va sehr vositalariga asoslanishi, voqea va harakatlarning ajoyib-g'aroyib holatlarda kechishi, qahramonlarning g'ayritabiiy jasorati bilan folklorning boshqa janrlaridan farq qiladi.¹Ertak janri asrlar davomida nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham muhim ma'naviy manba bo'lib kelgan. Qadimda ertaklarni nafaqat bolalar, balki kattalar ham tinglar, ertak aytishish kechalari bo'lar va bu asosan tunda bo'lar edi. "Bir bor ekan, bir yo'q ekan" deya boshlanuvchi bu yoqimli aytishuvlarni

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ertak>

odamlar juda yaxshi ko‘rishar, kun bo‘yi qiyin yumushlardan charchagan otabobolarimiz miriqib ertak tinglashgan.

Hozirda esa ertaklarni asosan bolalar tinglaydi. Ammo shunday ertaklar borki, nafaqat bolalarni, balki kattalarni ham o‘ylashga majbur qiladi. Bu Oskar Uayld ertaklaridir. Dastlab faqat o‘z farzandlari uchun yozilgan ijodkorning ertaklari bugun butun insoniyatning ma’naviy xazinasini to‘ldirmoqda. Oskar Uayld ertaklari o‘zining oddiy tilda katta muammolarni ko‘tarib chiqqani, bir vaqtda kuldirib, yig‘latib qo‘ya olishi bilan farqlanadi. Jahon adabiyotida ertak janrida ijod qilgan mualliflardan biri Oskar Uayld bo‘lib, uning ertaklari falsafiy mazmuni va badiiy yuksakligi bilan ajralib turadi.

Yozuvchining “Baxtiyor shahzoda” ertagini tahlil qiladigan bo‘lsak, ushbu ertak umuman kattalarning, jamiyatning chirkin illatlarini qiziqarli voqeaband va bolalar tilida namoyon qilgan. Asar bosh qahramoni Baxtiyor shahzoda deb nom qo‘yilgan haykal bo‘lib, butun shahar uning go‘zalligidan, quvnoq yuzidan hayratlanadi. Hatto onalar bolalariga tanbeh berayotib, “Sen Baxtiyor shahzodaning qo‘liga suv ham quyolmaysan” desalar, bolalar uni farishtaga o‘xshatar, u odamlarning ishonch va umid timsollariga aylangan bo‘ladi. Ammo aslida shahzoda juda baxtsiz edi. Qimmatbaho toshlardan yasalgan shahzodaning haykali baxtsiz xalqini ko‘rib, durli ko‘zlaridan dudud yosh to‘kar edi. Bunda yozuvchining mahoratiga tan berish kerakki, u mamlakat podshosi, hokimi emas, tanasida joni bor ma’sul shaxslar emas, oddiy jonsiz toshdan yasalgan bir haykalning ham bechora xalq uchun jon kuydirayotganini, ularning achinarli hayotiga rahmi kelayotganini, boshqalar och-nahor yurganida o‘zining durli ko‘zlari, kumush oyoqlaridan uyalyotganini ko‘rsatib beradiki, bu aslida jamiyatning muammosini, hokimlarning, xalqning asl holini ertakka ko‘chirganidan dalolat beradi. Oskar Uayld insoniyatga tegishli muammolarni oddiy ertaklariga singdira olgan ulkan yozuvchi edi.

“Xudbin pahlavon” ertagida esa asosiy g‘oya – insoniy mehribonlik va ochiqlikning muhimligi ta’kidlanadi. Asar qahramoni pahlavon kishi o‘zining go‘zal bog‘ida bolalarning o‘ynashlariga ruxsat bermaydi. Bu yerni juda yaxshi ko‘rgan bolalar bundan juda xafa bo‘ladilar va aynan shu sababdan pahlavonga “xudbin” laqabi berilganini bilamiz. Bolalar bu go‘zal bog‘ga kiritilmay qo‘yilgandan so‘ng bog‘ o‘z husnini yo‘qota boshlaydi. Bahor chekinib, yam-yashil bog‘ga sovuq qish kirib keladi. Bolalar va bahor aslida bir narsa, bolalarning baxtli bo‘lishi bahor demakdir. Agar dunyoda bir bola baxtsiz bo‘lsa, bu olamda qish hukmron ekan deganidir. Oskar Uayld mana shu tushunchani ertakka mahorat bilan singdirganki, ertakni o‘qir ekanmiz, mayli bolalar kiyimlarini yomon qilib yuborsin, mayli sho‘xlik qilishsin, lekin ular faqat va faqat quvonsin, deymiz. Aks holda, olamni sovuq qish egallaydi va xuddi Xudbin pahlavondek sovuqdan qiynalamiz. Ertakda aynan bolalarning erkinliklari, baxti qanchalar muhimligi ko‘rsatilgan. Ijodkor butun dunyo bolalari baxtli bo‘lishlarini istaydi. Yana Oskar Uayld ijodiga xos hislat shuki, u ertakdagi biror qahramonni to‘liq salbiy obraz sifatida talqin qilmaydi. Juda yovuz qahramonning ham qalbida ozgina bo‘lsa-da, ezgulik bor ekanini ko‘rsatadi va uni ochib berishga intiladi. Xususan,

Xudbin pahlavon ertagida ham ertak avvalida juda yomon ko‘ringan pahlavon oxiriga kelib mehrimizni qozonadi. Yovuz va bahaybat pahlavonning ichida juda kichkina, ojiz, yoqimtoy, bahorga, baxtga tashna bolakay borligini ko‘ramiz va pahlavonni yaxshi ko‘rib qolamiz. Biz uning o‘limidan qayg‘uga, o‘yga cho‘mamiz. Ana shunday, ijodkorning asarlari bolalarni va birdek kattalarni ham o‘ylashga majbur qiladi. Bir paytda bolasiga ertak o‘qib berayotgan ota-ona ham, ertak tinglayotgan bola ham o‘zlariga kerakli xulosani chiqarib oladilar. Ertak boshida pahlavon o‘z bog‘ini bolalar uchun yopadi, ammo oxirida u o‘zining yolg‘izligi va sovuq qish hukmronligini anglab yetadi. Uayld bu orqali bolalik quvonchi va erkinlik hayotga bahor olib kelishini ta’kidlaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Oskar Uayldning ertaklarining o‘ziga xos jihatlarini quyidagicha sanash mumkin:

Allegorik obrazlar – Muallif haykallar, qushlar va o‘simliklar orqali insoniy fazilatlarni ifodalaydi. Xususan, ”Baxtiyor shahzoda” ertagining bosh qahramoni jonsiz haykal bo‘lib, insonlar bir-biriga rahmsiz, hukmdorlar xalqni ezayotgan bir pallada toshdan yasalgan haykalning xalqqa rahmi kelgani va yordam bergani tasvirlanganki, bu orqali yozuvchi jamiyatning, hokimiyatning aslini ko‘rsatib beradi.

Tragik motivlar – Ko‘pgina ertaklari baxtsiz yakun topadi va chuqur falsafiy xulosaga olib keladi. Xususan, “ Xudbin pahlavon” asari yakunida dastlab salbiy qahramon sifatida namoyon bo‘lgan pahlavonning ertak yakunida go‘zallika tashna qalbi ochib beriladi. Va qahramonning o‘limi o‘quvchini chuqur o‘yga toldiradi.

Timsollar orqali jamiyat tanqidi – Masalan, “Baxtiyor shahzoda” ertagida hokim va mirshablarning qanchalar xudbinligi, o‘zini aqlli qilib ko‘rsatsalar-da, qanchalar noshudliklari kulguli tarzda ifoda etiladiki, bu obrazlar to‘qima emas, aynan hayotiy edi. Shahzoda haykalining oddiy xalqning tashvishlarini ko‘rib, o‘zining dur va qimmatbaho toshlarini ular uchun fido qilish tasviri esa, ularga o‘rnak o‘laroq yaratilgan. Bu ertakda Uayld jamiyatda boy va kambag‘al o‘rtasidagi tafovutni ochib beradi. Shahzoda haykali shaharni yuqoridan kuzatib, oddiy odamlarning hayotini tushunadi va ularning qashshoqligiga achinadi. Qaldirg‘och obrazi esa insoniyatga xos fidoyilik va sadoqat timsoli sifatida tasvirlanadi.

Oskar Uayld ertaklari o‘zining badiiy uslubi va chuqur ijtimoiy falsafasi bilan alohida o‘rin tutadi. Uning asarlarida inson ruhiyati va jamiyat muammolari allegorik usulda yoritiladi. “Baxtiyor shahzoda” va “Xudbin pahlavon” kabi ertaklari orqali muallif mehribonlik, fidoyilik va adolat g‘oyalarini ilgari suradi. Ushbu ertaklar nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Adabiyotlar:

1. Уайльд О. Сказки. – М.: Эксмо, 2017.
2. Пропп В. Морфология сказки. – Л.: Издательство Академии наук, 1928.
3. Назарова Г. Фольклор ва болалар адабиёти. – Тошкент: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2010.

4. Кошгарий М. Диван лугат ат-турк. – Тошкент: Фан, 1960.